

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, Bayzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

SHAKHANOVA Shakhnoza Shavkatovna

PhD, Associate Professor

RAKHIMOV Nodir Mahammatkulovich

DSc, Associate Professor

Samarkand State Medical University

ASPECTS OF SARCOOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT (LITERATURE REVIEW)

For citation: Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166066>

ANNOTATION

Sarcopenia diagnoses from 20 to 70% patients with advanced cancer and associates with some negative effects. This condition is in the spotlight of practitioner oncologists rarely, also for diagnostic difficulties. The treatment of sarcopenia requires multidisciplinary approach, including optimal protein-enriched intake and resistance training.

Keywords: sarcopenia, skeletal muscle, skeletal muscle depletion, chemotherapy, protein-enriched intake.

ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна

PhD, доцент

РАХИМОВ Нодир Махамматкулович

Д.м.н., доцент

Самаркандский Государственный медицинский университет

АСПЕКТЫ СИНДРОМА САРКОПЕНИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

Саркопения диагностируется у 20-70% пациентов с распространенными новообразованиями и связана с рядом негативных последствий. В то же время это состояние редко попадает в центр внимания практикующих онкологов, в том числе из-за трудностей диагностики. Коррекция саркопении требует мультидисциплинарного подхода: включая оптимальное питание с потреблением достаточного количества белка, микроэлементов, а также аэробные и силовые физические нагрузки.

Ключевые слова: саркопения, скелетная мускулатура, химиотерапия, парентеральное питание.

ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна
PhD, Доцент
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
Т.ф.д., доцент
Самарканд Давлат Тиббиёт Университети

ОНКОЛОГИК АМАЛИЁТДА САРКОПЕНИЯ СИНДРОМИНИНГ ЖИҲАТЛАРИ: ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Саркопения хавфли ўсмалари бўлган беморларнинг 20-70 фоизида аниқланади ва бир қатор салбий оқибатлар билан боғлиқ. Шу билан бирга ташхис қўйишдаги қийинчиликлар туфайли, бу ҳолат камдан-кам ҳолларда амалиётчи онкологларнинг диққат марказига тушади. Саркопениюни даволаш мултидисциплинар ёндашувни талаб қилади:

Калит сўзлар: саркопения, скелет мушаклари, кимётерапия, парентерал озиклантириш.

Актуальность

Злокачественное новообразование (ЗН) оказывает значительное влияние на нутритивный статус пациента вплоть до развития рефрактерной кахексии — наиболее тяжелой необратимой формы белково-энергетической недостаточности. Саркопения диагностируется у 60-70% пациентов с распространенными новообразованиями и связана с рядом негативных последствий. В то же время это состояние редко попадает в центр внимания практикующих онкологов, в том числе из-за трудностей диагностики.

Три синдрома являются причинами непреднамеренной потери веса: 1) голодание, 2) кахексия и 3) саркопения. Причинами потери веса в некоторых случаях может быть сочетание этих двух или трех синдромов [6]. Потеря мышечной массы сегодня (в том числе вследствие саркопении) является одним из прогностических факторов развития токсичности противоопухолевого лечения, а также неблагоприятного прогноза онкологических заболеваний [33]. В 2000 году саркопения обошлась американскому здравоохранению в 18,5 миллионов долларов, что составило около 1,5% от общих расходов на здравоохранение [17].

Термин "саркопения" был предложен в 1989 году американским ученым Irwin Rosenberg (США). От греческих слов «Sarx, sarkos» - мясо, мускулы.

По данным российских и зарубежных авторов саркопения (истощение скелетной мускулатуры), саркопеническое ожирение (СО) и миостеатоз оказывают негативное влияние на результаты хирургического и лекарственного лечения этой группы пациентов.

Количество ссылок по запросу «Саркопения» (Sarcopenia)

Введение

По данным американского центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention), саркопения – это один из пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у онкобольных [1]. I.H. Rosenberg предложил термин «саркопения» для описания процесса потери массы скелетной мускулатуры [2]. Термин «саркопения» происходит от греч. sarx – тело и penia – потеря [3]. Несмотря на то что саркопения в первую очередь характерна для пожилых людей, она может развиваться и у людей любого возраста. Например, при различных хронических воспалительных заболеваниях, онкопатологиях и дефиците анаболических гормонов [4, 13].

Рис. 2. Функции мышечной ткани [40]

Саркопения – прогрессирующая потеря мышечной массы и силы - связана с высоким риском неблагоприятных исходов, приводящих к инвалидности (падения и переломы, низкое качество жизни, диабет 2 типа, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, никтурия и т.д.). Саркопения не включена в действующую международную классификацию болезней системы кровообращения. 10-я редакция, но будет включена в следующее издание. В данной статье представлены вопросы терминологии и эпидемиологии саркопении и впервые рассматривается роль возрастного дефицита анаболических гормонов (тестостерона, гормона

D, гормона роста (соматотропина)) в патогенезе саркопении. Кроме того, указаны перспективы нормализации уровня этих гормонов при проведении патогенетической фармакотерапии саркопении.

Рис.3. Многофакторный этиопатогенез саркопении [32]

Частота саркопении в популяции неуклонно увеличивается с возрастом: с 14% среди людей в возрасте 65–70 лет до 53% и выше у людей в возрасте 80 лет [14, 17]. В первую очередь саркопения приводит к ухудшению функциональных возможностей быстрых мышечных волокон, отвечающих за сохранение равновесия при изменении положения центра тяжести. Это в свою очередь повышает риск самопроизвольных падений: у онкологических больных частота падений увеличивается на 10% [18, 22]. Падения становятся причиной серьезных повреждений в 10–15% случаев, а переломов – в 5% случаев [23]. Согласно статистике, 5,3% всех госпитализаций и 90% переломов проксимального отдела бедра обусловлены падениями с высоты собственного роста, а среди факторов риска внепозвоночных переломов падения более значимы, чем снижение минеральной плотности костной ткани [24, 25]. Саркопения достоверно ассоциируется также с частотой остеопороза, переломов и падений, что повышает смертность от всех причин и резко снижает выживаемость [26, 28].

Этиопатогенез саркопении: роль митохондриальной дисфункции и гормональных нарушений

Механизмы саркопении продолжают активно изучаться, и уже ясно, что универсального механизма потери количества и качества мышечной массы не существует [29, 32]. Саркопения – это многофакторный синдром со сложным междисциплинарным патогенезом. Согласно современным представлениям, мышечная ткань выступает в качестве одного из наиболее значимых органов человека, поскольку вырабатывает большое количество биологически активных веществ, гормонов и особые цитокины (миокины). Последние являются клеточными регуляторами роста и распада и поддерживают функцию мышечных митохондрий [33, 40].

Любая умеренная постоянная физическая активность улучшает качество жизни и даже продлевает ее. Доказано, что умеренные физические нагрузки способствуют биогенезу митохондрий в скелетных мышцах, активируя их антиоксидантные свойства, выработку эндорфина и серотонина – гормонов радости и счастья, а также позволяют уменьшить проявления инсулинорезистентности и окислительного стресса. Так, у грызунов, находящихся в клетках с беличьим колесом, после шести месяцев добровольных пробежек

активность теломеразы (фермента, стабилизирующего концевые участки хромосом клеток) в тканях сердца возросла в 1,7 раза, а уровень белка p53 (проонкогена) снизился в два раза. Снижение мышечной массы у онкологических пациентов, особенно в современных условиях гиподинамии и детренированности мышц, начинается очень рано. Это связано с отсутствием адекватного биогенеза митохондрий миоцитов. При усилении влияния окислительного стресса неуклонно нарастает митохондриальная дисфункция мышечной ткани, которая из функциональной превращается в морфологическую. Это в свою очередь способствует дальнейшему ухудшению метаболизма и ведет к клиническим проявлениям дефицита количества и качества мышечной ткани [2, 6]. В поперечнополосатых мышцах при митохондриальной дисфункции накапливаются аномально увеличенные митохондрии, что сопровождается ишемией или аноксией мышц. При окраске трихромом по Гомори они выявляются в биоптатах мышечной ткани в виде характерных «разорванных красных нитей» [41,43].

Рецепторы ко многим гормонам (глюкокортикостероидам, эстрогенам, андрогенам, гормонам щитовидной железы, гормону D) обнаружены в митохондриях различных типов клеток. Гормоны не только влияют на клетки посредством геномных механизмов, активируя те или иные гены ДНК ядра, но и воздействуют негеномно на митохондрии клеток – главных производителей клеточной энергии и мощнейших внутриклеточных антиоксидантов [19, 42]. Например, возрастной дефицит тиреоидных гормонов (гипотиреоз) имеет ряд негативных последствий. Ослабляются быстрые (негеномные) эффекты стимулирования дыхательной цепи и медленные геномные эффекты митохондриального биогенеза, а также увеличивается масса митохондрий за счет прямого влияния T3 на ядерные белки транскрипции и митохондрии. При этом повышенный уровень кортизола, свойственный стареющему человеку и отражающий нарастание возрастного окислительного стресса, потенцирует негативное воздействие возрастного гипотиреоза на функцию митохондрий миоцитов [13].

Одним из мощных гормонов, обладающих выраженным анаболическим эффектом в отношении мышечной массы, является гормон роста – соматотропин, роль которого в патогенезе многих заболеваний продолжает активно изучаться. В литературе достаточно широко обсуждается проблема возрастного снижения секреции соматотропина, которая пока не нашла должного клинического применения. Известно, что снижение синтеза гормона роста ведет к ослаблению секреции и уровня инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), или соматомедина С, лабораторное определение которого сегодня доступно и используется для диагностики дефицита гормона роста.

Уровни соматотропина и ИФР-1 уменьшаются с возрастом. С учетом анаболического эффекта этих гормонов предполагается их терапевтическое действие при саркопении. Показано, что введение соматотропина в фармакологических дозах увеличивает мышечную массу и силу за счет увеличения белкового синтеза в миоцитах и улучшения функции их митохондрий [30, 31]. Кроме того, исследуется взаимосвязь между соматотропином и другими гормонами, обладающими анаболическим эффектом в отношении мышечной ткани [22–35].

Низкий уровень половых гормонов достоверно связан с ожирением и гиперинсулинемией (инсулинорезистентностью) посредством механизмов саркопении (дефицит количества и качества скелетных мышц), так как утилизация глюкозы происходит в основном в мышечной ткани. Доказано, что стимуляция эндогенной секреции тестостерона хорионическим гонадотропином человека улучшает чувствительность к инсулину уже в течение 48 часов [32].

Методы диагностики саркопении

Повышение осведомленности клиницистов о высокой распространенности вышеуказанных состояний имеет ключевое значение для разработки профилактических мер, а также коррекции лечения пациентов со злокачественными опухолями.

Скелетная мускулатура - самый массивный орган, занимающий 40-50% массы тела, потребляющий 20% энергии, поступающей в организм в состоянии покоя, и обладающий гигантским метаболическим потенциалом [28]. Со временем определение было значительно изменено, перейдя от исключительно геронтологической концепции к представлению саркопении как клинического состояния, проявляющегося значительным мышечным дефицитом, влияющим на функциональное состояние и зависящим от сопутствующей патологии, экзогенных факторов и образа жизни [21]. Lisa Martin с соавт. (2013) определяют саркопению как «тяжелое мышечное истощение» [23]. Данный термин объединяет как процессы, происходящие на клеточном уровне (денервацию, митохондриальную дисфункцию, воспаление, гормональные изменения), так и их последствия: снижение мышечной силы, физической активности и мобильности; нарастание слабости, риска падений; уменьшение энергетических потребностей организма. Саркопения у людей старше 60 лет диагностируется в 13–24% случаев, в возрасте 80 лет и старше — более чем у половины [24]. Международная рабочая группа по саркопении (International Working Group on Sarcopenia) определяет саркопению как наличие низкой мышечной массы и снижение мышечной функции, оцениваемой скоростью ходьбы. Саркопения может быть ассоциирована с увеличением жировой массы, однако это необязательно [14].

Согласно Европейскому консенсусу «саркопения — это уменьшение мышечной массы тела и снижение мышечных функций (силы и производительности), обусловленные возрастными, нейрогуморальными изменениями, нарушениями питания или мышечным катаболизмом» [9, 29]. Саркопеническую потерю мышечной массы разделяют на физиологическую (объем скелетной мускулатуры после 30 лет уменьшается на 1% в год) и патологическую [27]. Потеря мышечной массы является серьезным осложнением многих хронических заболеваний, в том числе и онкологических, и приводит к развитию слабости, уменьшению физической активности, потере независимости от окружающих, увеличению риска летальных исходов. Также саркопения способствует прогрессированию синдрома старческой хрупкости (frailty). В настоящее время эксперты выделяют особое состояние — пресаркопению, определяемую как динаопения (dynopenia), при которой происходит снижение мышечной силы без нарушения мобильности [27]. По данным некоторых авторов, саркопения гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин: у 61 и 31% соответственно [4]. Аспекты патогенеза саркопении усиливает ряд негативных воздействий на организм при проведении системной противоопухолевой терапии, ухудшает ее результаты и качество жизни пациентов [23, 33]. Однако саркопения недостаточно изучена в онкологии, испытывая недостаток знаний, не уделяют ей должного внимания в клинической практике. В молодом возрасте скелетная мускулатура занимает 40-50% от общей массы тела, но с возрастом происходит ее регресс, и к 75-80 годам она составляет всего 25% от общей массы тела [42, 43]. Возрастная потеря скелетной мышечной ткани — это процесс уменьшения количества и размера мышечных волокон, который происходит вследствие многофакторного воздействия: снижения физической активности; хронического воспаления; дефицита потребления макроэлементов (в первую очередь белка); гормональных изменений; так называемого окислительного стресса (физиологический стресс, вызванный окислительными реакциями, нехарактерными для человека). естественный метаболизм) [8, 37, 39]. На сегодняшний день установлено, что возрастная саркопения (ВС) характеризуется атрофией и некрозом мышечных волокон II типа [45]. L.V. Verdijk с соавт. показали, что дегградация мышечных волокон II типа ассоциирована с сокращением пула сателлитных клеток [45]. Однако другие авторы не отметили изменений в количестве сателлитных клеток в процессе миогенеза у пожилых людей [45]. Вместе с тем большинство исследований продемонстрировали возрастное снижение регенеративного потенциала скелетных мышц из-за замедления процессов пролиферации и дифференцировки сателлитных клеток [43]. Описан ряд возможных механизмов развития ВС, однако конкретный вклад каждого из них в общий процесс остается до сих пор неясным. Схема патогенеза саркопении представлена на рис. 1. Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что возрастное снижение экспрессии

«позитивных» регуляторов (регуляторов анаболизма) (киназы Akt, MRTF-s и фактора ответа сыворотки) является важным фактором прогрессии саркопении [34, 37, 38]. Напротив, не удалось доказать увеличения активности «негативных» регуляторов (регуляторов катаболизма) (атрогина-1, миостатина, калпаинпротеолитические энзимы) в мышцах стареющих млекопитающих. Среди возрастных гормональных изменений решающее влияние на мышечный метаболизм оказывает дефицит стероидных гормонов. Известно, что тестостерон обладает анаболическим эффектом, что выражается в том числе в мышечной гипертрофии. Возрастное снижение уровня тестостерона приводит к уменьшению мышечной силы как у мужчин, так и у женщин. Также с возрастом прогрессивно снижается секреция инсулинподобного фактора роста IGF-I, вызывающая снижение уровня соматропина, что также способствует прогрессированию саркопении [13, 34]. Инсулинподобный фактор роста IGF-I является одним из важнейших медиаторов синтеза и ремоделирования мышечной ткани, реализуемый через Akt-mTOR-p70S6K сигнальный путь [30].

Диагностика саркопении Рутинное определение индекса массы тела (ИМТ) и антропометрические измерения (окружностные и калипметрические методы) не являются валидными для диагностики саркопении, поскольку доказано, что саркопения имеет место при различных показателях ИМТ, включая избыточную массу тела и ожирение. Так, канадское исследование V.E. Vargas с соавт., включившее 441 пациента, продемонстрировало значительную частоту развития саркопении у больных немелкоклеточным раком легкого III–IV стадией (46,8 %) [4]. При этом саркопения регистрировалась при различных показателях ИМТ, включая избыточную массу тела и ожирение. При показателе ИМТ ниже 18,5 саркопения диагностировалась только лишь у 7,5 % пациентов [4]. В.К. Лядов с соавт., определяя СМИ, диагностировали саркопению у 70 % больных раком поджелудочной железы. Авторы также отметили отсутствие корреляции между показателем ИМТ и наличием саркопении [1]. На сегодняшний день для диагностики саркопении применяются скрининговые шкалы и инструментальные методы. В качестве скрининга данного патологического состояния предложена удобная в клинической практике оценочная шкала SARC-F, состоящая всего лишь из пяти показателей (табл. 1) [22]. Результат теста в четыре балла и более предполагает наличие саркопении [22]. Также для оценки функционального состояния мускулатуры предложены и другие тесты (табл. 2). Для анализа компонентного состава тела в арсенале клиницистов имеются биоимпедансный анализ (БИА), денситометрия, двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография (КТ), а также ПЭТ-КТ. Наиболее распространенным методом диагностики саркопении является определение в ходе КТ скелетного мышечного индекса (СМИ) (Skeletal Muscle Index, SMI). Площадь скелетной мышечной ткани вычисляется по двум аксиальным срезам, выполненным на уровне третьего поясничного позвонка (L3). На компьютерных срезах оконтуриваются все поперечно-полосатые мышцы, и компьютерная программа рассчитывает сумму их площадей и среднее арифметическое. Отношение полученного показателя площади скелетной мускулатуры на уровне тела L3 к квадрату роста пациента и определяется как скелетный мышечный индекс (СМИ L3) [1, 40]. Принцип БИА заключается в том, что через массив ткани пропускается переменный ток определенной частоты с последующим измерением электрического импеданса (сопротивления) ткани. При этом импеданс тканевых жидкостей низкий, а жировой и костной тканей высокий. Таким образом, БИА позволяет определить общее содержание жидкости в организме и рассчитать жировую и безжировую (тощую) массы. Безжировая масса при саркопении у мужчин — менее 14,6 кг/м², у женщин — менее 11,4 кг/м² [2]. Двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия (Dual-energy X-ray Absorptiometry, DXA) часто используется в клинике благодаря относительной дешевизне и минимальной лучевой нагрузке. В ходе DXA также определяется СМИ (сумма измеренной мышечной массы верхних и нижних конечностей).

Проблема саркопении в онкологии.

Саркопения диагностируется у множество пациентов с распространенными ЗН [1, 8], при которых имеется сочетание снижения потребления пищи и белково-энергетической

недостаточности, что влияет на метаболизм, приводя в конечном счете к потере скелетной мышечной массы и снижению функциональных возможностей организма [32]. Состояние саркопении ассоциировано с рядом негативных эффектов, оказываемых на организм пациентов в ходе системного противоопухолевого лечения при различных злокачественных опухолях [41]. Исследования азиатских коллег показали, что снижение ИМТ в сочетании со снижением СМИ в ходе химиотерапии при распространенных ЗН панкреатодуоденальной зоны является предиктором худшей выживаемости [7, 8]. Мета-анализ 2016 года, объединивший 38 исследований и 7843 пациента, показал, что низкий СМИ на момент диагностики ЗН был ассоциирован с худшей общей раассоциированной выживаемостью, а также выживаемостью без прогрессирования у пациентов с различными солидными опухолями. При этом не было отмечено связи показателя СМИ с выживаемостью без прогрессирования [40]. Результаты других недавних исследований продемонстрировали важность сохранения объема скелетной мускулатуры у пациентов. Так, ее снижение является предиктором токсичности фторпроизводных пиримидинов, производных платины, в том числе в составе схем САРОХ-В (оксалиплатин, капецитабин), а также гемцитабина и 5-фторурацила [7, 20, 32, 40], и предиктором летального исхода [15]. Следствием увеличения токсичности химиотерапии является необходимость редукция дозы препаратов или отказ от лекарственного противоопухолевого лечения, что происходит у половины пациентов с распространенными солидными опухолями [10, 33]. Аналогичные результаты были получены в исследовании С. Prado и соавт.: низкая масса скелетной мускулатуры является важным предиктором токсичности фторпиримидинов у женщин при применении традиционной дозировки химиопрепарата на единицу поверхности тела. Такое гендерное различие в токсичности можно объяснить, по мнению авторов, разницей в компонентном составе организма у женщин и мужчин [31]. Авторы предположили, что объемы скелетной мускулатуры и жировой ткани влияют на фармакокинетические свойства химиопрепаратов, т.е. гидрофильные препараты, к которым относится и 5-фторурацил, распределяются в безжировом компартменте, а липофильные — в жировом. Следовательно, при дефиците мышечной массы тела токсические реакции более выражены. В то же время Y. Choi с соавт. отмечают, что влияние саркопении на выживаемость при проведении химиотерапии у больных распространенным раком поджелудочной железы проявлялось особо четко у мужчин [8]. Таким образом, СМИ является более значимым предиктором токсичности, чем ИМТ, поскольку распределение противоопухолевых препаратов в тканях и их токсичность определяется главным образом безжировой массой тела [31, 32]. С.М. Prado с соавт. Также доказали, что некоторые группы препаратов, в том числе противоопухолевых, например, сорафениб, являющийся мультикиназным ингибитором, в свою очередь, усиливают негативное влияние опухоли на состояние скелетной мускулатуры. Сходными эффектами обладают антиандрогенная гормональная терапия и статины (аторвастатин) [33]. Потерю мышечной ткани в процессе противоопухолевого лечения обуславливают, помимо прогрессирования опухоли, несколько факторов, а именно: снижение потребления макро- и микронутриентов и токсические эффекты химио- и химиолучевой терапии. Так, пациенты, проходящие курс ХЛТ по поводу ЗН головы и шеи, испытывают громадный энергетический дефицит в среднем в 55 ккал [19]. Саркопеническое ожирение Не следует думать, что лица с алиментарно-конституциональным ожирением не страдают от мышечного истощения. Саркопеническое ожирение (СО) характеризуется снижением объема скелетной мускулатуры или мышечной функции на фоне нерационального питания, недостаточной физической активности, хронического воспаления и инсулинрезистентности [9, 45]. Это состояние диагностируется у пациентов, чей ИМТ превышает 25 кг/м², характеризуется перераспределением жировой ткани из конечностей в области туловища и жировой инфильтрацией скелетных мышц. Развивается оно преимущественно в среднем возрасте. СО также является предиктором неблагоприятного прогноза в онкологии [23, 32]. Так, К.М. Cho с соавт. показал, что СО является важным прогностически неблагоприятным фактором при проведении паллиативной химиотерапии по поводу распространенных ЗН желчевыводящих

путей [7]. Коррекция и профилактика саркопении В настоящее время неоспоримо, что лечение и профилактика саркопении требуют мультидисциплинарного подхода. Результаты многочисленных исследований продемонстрировали, что наиболее эффективно сочетание сбалансированного гипернитрогенного питания, адекватного обеспечения микронутриентами (особенно витамином D) и продолжительной аэробной и силовой физической нагрузки [25, 27, 35, 36, 38, 39, 46]. Метаболические изменения, происходящие в мышцах пожилых людей, способствуют снижению синтеза мышечного протеина по сравнению с молодыми при его одинаковом потреблении [27]. Согласно современным представлениям, для поддержания мышечной массы суточное потребление белка у пожилых людей должно составлять от 1,0 до 1,5 г белка на 1 кг массы тела в сутки. При этом большое значение уделяется не только количеству потребляемого белка, но и его качеству — протеин должен быть легко усвояем. Именно такое поступление ключевого макронутриента достигается приемом специализированного питания — пероральных сипинговых смесей, например, Нутридринк компакт протеина [27]. Данный сипинговый продукт с высоким содержанием белка и энергии в малом объеме — 18 г и 300 ккал в 125 мл соответственно также содержит все необходимые микроэлементы и витамины (2,1 мкг витамина D₃). Немаловажно, что в Нутридринк компакт протеине 24 % энергии приходится на белок, а из 14,4 г белка (на 100 г продукта) 13,4 г приходится на казеин. М. Tieland с соавт. провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, доказав эффективность сочетания продолжительных силовых физических упражнений (дважды в неделю в течение 24 недель) и потребления протеина в количестве 30 мг (по 15 мг дважды в день) в борьбе с ВС. Так, в основной группе (n = 62) пожилых людей в возрасте 78 ± 1 года безжировая масса тела увеличилась с 47,2 до 48,5 кг, в контрольной группе динамики по этому показателю отмечено не было. При этом мышечная сила и функциональное состояние пожилых на фоне физической активности значительно улучшились как в основной, так и в контрольной группах [46]. Стимулировать синтез собственного мышечного белка возможно также путем введения незаменимых аминокислот, прежде всего лейцина, вызывающего анаболический эффект за счет активации сигнального пути mTOR [11]. Уровень 25 (ОН) витамина D (25[ОН] D — концентрация 25-гидрокси-холекальциферола в сыворотке крови) прогрессивно снижается с возрастом, результаты исследований демонстрируют его низкую концентрацию у пожилых. Дефицит витамина D ассоциирован со снижением мышечной силы [5, 26]. Согласно актуальным рекомендациям, у всех пациентов с саркопенией должен быть определен 25 (ОН) витамин D в сыворотке крови, и при его концентрации менее 100 нмоль/л необходимо назначение этого витамина [5, 27]. Попытки лечения ВС у пожилых мужчин тестостероном, предпринятые в последние годы, показали, что его введение ослабляет отдельные симптомы саркопении, включая деградацию мышечной массы и улучшает мышечную функцию (увеличивает силу кистевого сжатия) [12]. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, предусматривающее шестимесячное введение тестостерона мужчинам, продемонстрировало обнадеживающие результаты, заключающиеся в увеличении объема мускулатуры нижних конечностей и силы кистевого сжатия [44]. Механизмы воздействия тестостерона на объем мышечной массы изучены недостаточно. Между тем ключевыми модуляторами в этом механизме являются трансмембранные рецепторные белки Notch-1, андрогенные рецепторы, а также инсулинподобный фактор роста IGF-I, действующие через тестостерон-опосредованные внутриклеточные рецепторы [18]. Попытка применения соматропина в комплексной терапии саркопении привела к неоднозначным результатам. Его неэффективность может быть объяснена развитием возрастной инсулинрезистентности или значительным уменьшением в мышцах количества рецепторов инсулинподобного фактора роста IGF-I, а также аффинных рецепторов [38]. Заключение Проблема саркопении у онкологических больных остается недооцененной в повседневной клинической практике. При этом оценка компонентного состава тела с целью выявления саркопении должна быть неотъемлемым компонентом диагностического алгоритма у больных злокачественными опухолями, которым предполагается проведение химиотерапии. «Золотым стандартом» в

диагностике саркопении является определение скелетного мышечного индекса (СМИ) при компьютерной томографии. При выявлении саркопении у пациента должна быть произведена коррекция доз химиопрепаратов, позволяющая нивелировать их негативное влияние на результаты лечения и качество жизни. На сегодняшний день доказана эффективность сочетания сбалансированного гипернитрогенного питания, адекватного обеспечения микронутриентами (особенно витамином D) и продолжительной аэробной и силовой физической нагрузки для коррекции и профилактики саркопении. Список литературы 1. Лядов В. К., Буланова Е. А., Сеницын В.Е. Возможности КТ при выявлении саркопении у больных с опухолевыми и воспалительными заболеваниями поджелудочной железы. *Диагностическая и интервенционная радиология*. 2012; 6 (1). 13–18. 2. Николаев Д. В., Смирнов А. В., Бобринская И. Г., Руднев С. Г. *Биоимпедансный анализ состава тела человека*. М.: Наука, 2009. 392 с.

Заключение

Согласно данным литературы и результатам исследований, саркопения, обусловленная изменениями структуры и функции мышечной ткани, вносит существенный негативный вклад в патогенез большинства заболеваний, особенно у больных с злокачественными опухолями. Она резко ухудшает качество жизни, достоверно повышая риски падений, снижая функциональные возможности и способность человека к самообслуживанию. Саркопения ведет к постоянно прогрессирующей митохондриальной дисфункции всех клеток организма на фоне устойчиво усиливающейся инсулинорезистентности и нарушениям в митохондриях миоцитов (наиболее энергопотребляющих клеток мышечной ткани) и дефициту большинства анаболических гормонов, прежде всего половых стероидных гормонов, гормона D, гормона роста (соматотропина), гормона сна (мелатонина). Увеличение продолжительности жизни ставит перед медициной XXI века важную задачу – обеспечить активность и независимость. Поэтому на фоне разработки новых методов лечения остеопороза, атеросклероза и онкологических заболеваний больше внимания следует уделять патогенетической терапии саркопении.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Руководство по клиническому питанию. Под ред. В.М. Луфта, Санкт-Петербург, 2016, 484 с. 4.
2. Baracos VE, Relman T, Mourtzakis M, et al. Body composition in patients with nonsmall lung cancer: a contemporary view of cancer cachexia with the use of computed tomography image analysis. *Am. J. Clin. Nutr.* 2010; 91 (4): 1133S-1137S. 5.
3. Bischoff-Ferrari HA. Relevance of vitamin D in muscle health. *Rev. Endocr. Metab. Disord.* 2012; 13: 71–77. 6.
4. Chapman I. Weight loss in older persons. *Medical clinics of North America.* 2011; 95 (3): 579–93. 7.
5. Cho KM, Park H, Oh DY, et al. Skeletal muscle depletion predicts survival of patients with advanced biliary tract cancer undergoing palliative chemotherapy. *Oncotarget.* 2017; 8 (45): 79441–79452. 8.
6. Choi Y, Oh DY, Kim TY. Skeletal muscle depletion predicts the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer undergoing palliative chemotherapy. Independent of BMI. *PLoS One.* 2015; 10 (10): e0139749. 9.
7. Cruz-Jentoft A. J., Baeyens J.P., Bauer J.M. et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: report of the European working group on sarcopenia in older people. *Age Ageing.* 2010; 39 (4): 412–23. 10.
8. Cushen SJ, Power DG, Ryan A.M, Nutrition assessment in oncology. *Top. Clin. Nutr.* 2015; 30 (1): 103–19. 11.
9. Drummond MJ, Rasmussen BB. Leucine-enriched nutrients and the regulation of mTOR signaling and human skeletal muscle protein synthesis. *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care.* 2008; 11: 222–226. 12.

10. Ferrando AA, Sheffield-Moore M, Yeckel CW, et al. Testosterone administration to older man improves muscle function: molecular and physiological mechanisms. *Am.J. Physiol Endocrinol Metab.* 2002; 282: E601–607. 13.
11. Ferrucci L, Penninx BW, Volpano S, et al. Change in muscle strength explains accelerated decline of physical function in older women with high IL-6 serum levels. *J. Am. Geriatr. Soc.* 2002; 50: 1947–1954. 14.
12. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ, et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults — current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International Working Group on Sarcopenia. *J. Am. Med. Dir. Assoc.* 2011; 12: 249–256. 15.
13. Gonzales MC, Pastore CA, Orlandi SP, et al. Obesity paradox in cancer: new insights provided by body composition. *Am J Clin Nutr.* 2014; 99: 999–1005. 16.
14. Goodpaster BH, Carlson CL, Visser M, et al. Attenuation of skeletal muscle and strength in the elderly: the health ABC study. *J. Appl. Physiol.* 2001; 90: 2157–2165. 17.
15. Jansen I, Shepard DS., Katzmarzyk PT, et al. The healthcare costs of sarcopenia in the United States. *J. Am. Geriatr. Soc.* 2004; 52: 80–85. 18.
16. Kovacheva EL, Hikim AP, Shen R, et al. Testosterone supplementation reverses sarcopenia in aging through regulation of myostatin, c-Jun NH2-terminal kinase, Notch, and Akt signaling pathways. *Endocrinology.* 2010; 151: 628–638. 19.
17. Kubrak C, Olson K, Jha N, et al. Clinical determinants of weight loss in patients receiving radiation and chemoradiation for head and neck cancer: A prospective longitudinal view. *Head Neck.* 2013; 35: P. 695–703. 20.
18. Kurk S.A, Peeters P.H.M., Dorresteijn B, et al. Evolution of skeletal muscle mass (SMM) during palliative systemic in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients participating in the randomized phase 3 CAIRO3 study // Abstract ESMO 2016. Copenhagen, Denmark, 2016. 21.
19. Malafarina V, Uriz-Otano F, Iniesta R, et al. Sarcopenia in the elderly: diagnosis, physiopathology and treatment. *Maturitas.* 2012; 71: 109–114. 22.
20. Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. *J. Am. Med. Dir. Assoc.* 2013; 14 (8): 531–553. 23.
21. Martin L., Birdsell L., Macdonald N., et al. Cancer cachexia in the age of obesity: skeletal muscle depletion is a powerful prognostic factor, independent of body mass index. *J. Clin. Oncol.* 2013; 31 (12): 1539–1547. 24.
22. Melton LJ, 3rd. Khosla S, Crowson CS. Epidemiology of sarcopenia. *J. Am. Geriatr. Soc.* 2000; 48: 625–630. 25.
23. Messinger-Rapport B, Thomas D., Gammack H., et al. Clinical update on nursing home medicine: 2009. *J. Am. Med. Dir. Association.* 2009; 10: 530–53. 26.
24. Montero-Odasso M, Duque G. Vitamin D in the aging musculoskeletal system: An authentic strength preserving hormone. *Mol. Aspects. Med.* 2005. 26; 203–219. 27.
25. Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, et al. Society for Sarcopenia, Cachexia, Wasting Disease. Nutritional recommendations for the management of sarcopenia. *J. Am. Med. Dir. Association.* 2010; 11: 391–396. 28.
26. Muller MJ, Wang Z, Heymsfield SB, et al. Advances in the understanding of specific metabolic rates of major organs and tissues in humans. *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care.* 2013; 16: 501–508. 29.
27. Muscaritoli M., Anker S.D., Argiles J. et al. Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia: joint document elaborated by Special Interest Groups (SIG) «cachexia-anorexia in chronic wasting diseases» and «nutrition in geriatrics». *Clin. Nutr.* 2010. Vol. 29, № 2. P. 154–159. 30.
28. Philippou A, Maridaki M, Halapas A, et al. The role of the insulin-like growth factor-I (IGF-I) in skeletal muscle physiology. *In Vivo.* 2007; 21:45–54. 31.
29. Prado CM, Baracos VE, McCargar LJ, et al. Body composition as an independent determinant of 5-fluoracil-based chemotherapy toxicity. *Clin. Cancer.Res.* 2007; 13 (1). 3264–3268. 32.

30. Prado CM, Lieffers JR, McCargar LJ, et al. Prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in patients solid tumours of the respiratory and gastrointestinal tracts: a population-based study. *Lancet Oncol.* 2008; 29 (2). 154–159. 33.
31. Prado CM, Antoun S, Sawyer MB. Two faces of drug therapy in cancer: drug-related lean tissue loss and its adverse consequences to survival and toxicity. *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care.* 2011; 14 (3): 250–254. 34.
32. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer// *Journal of Biomedicine and Practice.* 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
33. Rizzoli R, Reginster JY, Arnal JF, et al. Quality of life in sarcopenia and frailty. *Calcif Tissue Int.* Springer. 2013. DOI 10.1007/ s00223–013–9759-y. 35.
34. Rolland Y, Onder G, Morley J, et al. Current and future pharmacological treatment of sarcopenia. *Clinics in Geriatric Medicine.* 2011; 27: 423–447. 36.
35. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. *Clin. Geriatr. Med.* 2011; 27. 337–339. 37.
36. Roubenoff, Hughes VA. Sarcopenia: current concepts. *J. Gerontol. A. Biol. Sci Med. Sci.* 2000; 55: M716-M724. 38.
37. Sakuma K., Yamaguchi A. Molecular mechanisms in aging and current strategies to counteract sarcopenia. *Curr Aging Sci.* 2010; 3: 90–101. 39.
38. Scott D., Blizzard L., Fell J, et al. The epidemiology sarcopenia in community living older adults: what role does lifestyle play? *J. Cachexia. Sarcopenia. Muscle* 2010; 2: 125–134. 40.
39. Shachar S, Williams G, Muss H, Nishijima T. Prognostic value of sarcopenia in adults with solid tumours: A meta-analysis and systematic review. *Eur J Cancer.* 2016 Apr; 57: 58–67. doi: 10.1016/j.ejca.2015.12.030. Epub 2016 Feb 13. Review. 41.
40. Sharma P, Zargar-Shoshtari K, Caracciolo JT, Fishman M, Poch MA, Pow-Sang J, Sexton WJ, Spiess PE. Sarcopenia as a predictor of overall survival after cytoreductive nephrectomy for metastatic renal cell carcinoma. *Urol. Oncol.* 2015; 33: 339.e17–23. 42.
41. Short KR, Nair KS. The effect of age on protein metabolism. *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care.* 2000; 3: 39–44. 43.
42. Short KR, Vittone JL, Bigelow JL. et al. Age and aerobic exercise training effects on whole body and muscle protein metabolism. *Am.J. Physiol. Endocrinol. Metab.* 2004; 286: E92-E101. 44.
43. Sinha-Hikim I, Cornford M, Gaytan H, et al. Effects of testosterone supplementation on skeletal muscle fiber hypertrophy and satellite cells in community-dwelling older man. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2006; 91: 3024–3033. 45.
44. Rizaev J. A., Maeda H., Khramova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors // *Annals of Cancer Research and Therapy.* – 2019. – T. 27. – №. 1. – C. 22-23.
45. Rizaev Jasur, Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher. Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis, detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
46. Alimjanovich, R. Z., Maxamatkulovich, R. N., & Khikmatovich, K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1062>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000